

Category	Heat vulnerability factor	Variables	References
Exposure	Aging of Buildings in relation to Thermal Insulation Legislation Applied	(A) % Dwellings built before 1950	Domene et al. 2022; Urban 3R
		(B) % Dwellings built between 1951 and 1980	
		(C) % Dwellings built between 1981 and 2007	
		(D) % Dwellings built after 2008	
	Building Quality	(E) Construction quality from 1 to 9 points	García-Almiral 2021; Cutter 2003
	Energy Efficiency	(F) Energy demand (Kwh/m2 per year)	García-Almiral 2021
	Urban Morphology	(G) Average height of buildings (m)	Domene et al. 2022; García-Almiral 2021; Wolf y Gregor 2013
Concentration/Overcrowding	(H) % of dwellings with an area <30m2	García-Almiral 2021;	
	(I) Dwelling average surface (m2/dwelling)		
	(J) Dwelling average surface per resident (m2/person)		
Sensitivity	Loneliness/Age	(K) % of population >65 years living alone	Domene et al. 2022; Wolf y Gregor 2013; Aubrecht et al. 2013; Chow 2012; Johnson et al. 2012; Rinner et al. 2010; Cutter 2003
	Gender/Age	(L) % Women >65 years	
	Poverty	(M) Household average income (€/household per year)	Domene et al. 2022; López Bueno 2022;
		(N) Average income/person (€/person per year)	García-Almiral 2021; Wolf y Gregor 2013; Aubrecht et al. 2013; Chow 2012; Johnson et al. 2012; Rinner et al. 2010; Cutter 2003
	Education	(O) % of Population with Higher Education	Domene et al. 2022; Johnson et al. 2012; Rinner et al. 2010; Cutter 2003
		(P) % of Population without studies	Domene et al. 2022; Hernández-Aja et al. 2018; Wolf y Gregor 2013; Aubrecht et al. 2013; Johnson et al. 2012; Rinner et al. 2010;
	Households	(Q) % of Single-person households	Wolf y Gregor 2013; Aubrecht et al. 2013
		(R) % of Single-parent households	Cutter 2003
	Foreign Population	(S) % of Non-European foreign population	Domene et al. 2022; García-Almiral 2021; Wolf y Gregor 2013;

			Chow 2012; Rinner et al. 2012; Johnson et al. 2012; Rinner et al. 2010; Cutter 2003 (Raza);
Adaptation capacity	Potential of Energy Production	(T) Surface above-building per dwelling (m2/dwelling)	Domene et al. 2022;
	Tenure Status	(U) % of rented dwellings	García Almira 2021; Young y Shannon 2019; Wolf y Gregor 2013; Rinner et al. 2010; Cutter 2003
	Water Presence Surface	(V) Area of swimming pools (m2/inhabitants)	
	Urban Greening	(W) Number of trees	Domene et al. 2022; Aubrecht et al. 2013; Chow et al. 2012; Johnson et al. 2012; Rinner et al. 2010;
(X) Tree density in public spaces (trees/Ha.)			
(Y) Green space per capita (m2/person)			
(Z) Urban park surface area (m2/person).			

Referencies

- Aubrecht, C., Ozceylan, D. (2013). Identification of heat risk patterns in the U.S. National Capital Region by integrating heat stress and related vulnerability. *Environ. Int.* 56, p. 65–77. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.03.005>
- Chow, W.T.L., Chuang, W.C., Gober, P. (2012). Vulnerability to extreme heat in metropolitan phoenix: Spatial, temporal, and demographic dimensions. *The Professional Geographer.* 64, p. 286–302. <https://doi.org/10.1080/00330124.2011.600225>
- Cutter, S., Boruff, B.J., Shirley, W.L. (2003). Social Vulnerability to Environmental Hazards. *Social Science Quarterly*, 84 (2).
- Domene, E., Lacort, E., Saavedra, B. (Coord.) (2022). *El calor en un futuro: Índice de vulnerabilidad al cambio climático (IVAC)*. Institut Metròpoli. Barcelona.
- Garcia-Almirall, P., Cornadó, C., Vima-Grau, S. (2021). Residential Vulnerability of Barcelona: Methodology Integrating Multi-Criteria Evaluation Systems and Geographic Information Systems. *Sustainability* 13, 13659. <https://doi.org/10.3390/su132413659>
- Hernández, A., Rodríguez, I., Córdoba, R. (Coord.) (2018). *Barrios vulnerables de las grandes ciudades españolas. 1991/ 2001/ 2011*. Instituto Juan Herrera. Madrid.
- Johnson, D.P., Stanforth, A., Lulla, V., Lubert, G. (2012). Developing an applied extreme heat vulnerability index utilizing socioeconomic and environmental data. *Appl. Geogr.* 35 (1-2), pp. 23–31. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2012.04.006>
- López-Bueno, J. A., Díaz, J., Sánchez-Guevara, C., Sánchez-Martínez, G., Franco, M., Gullón, P., Núñez, M., Valero, I., Linares, C. (2020). The impact of

heat waves on daily mortality in districts in Madrid: The effect of sociodemographic factors. *Environmental Research*, 190, 109993. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109993>

- Rinner, C., Patychuk, D., Bassil, K., Nasr, S., Gower, S., Campbell, M. (2010). The role of maps in neighborhood-level heat vulnerability assessment for the city of Toronto. *Cartogr. Geogr. Inf. Sci.* 37, pp. 31–44. <https://doi.org/10.1559/152304010790588089>
- Urban 3R. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. <https://urban3r.es/>
- Wolf and McGregor (2013). The development of a heatwave vulnerability index for London, United Kingdom. *Weather and Climate Extremes*, 1 (2013), p. 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.wace.2013.07.004>
- Young Lee, J. and Van Zandt, S. (2019). Young Housing Tenure and Social Vulnerability to Disasters: A Review of the Evidence. *Journal of Planning Literature*. 34(2), pp. 156-170. <https://doi.org/10.1177/0885412218812080>

VULNERABILIDAD FRENTE A OLAS DE CALOR Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS EN SEVILLA

12 de enero de 2024

Facultad de Geografía e Historia
Aula Carriazo

Inscripciones: e-mail cnrivera@us.es o en
<https://forms.gle/ZaqhjzxvwpEL5knMA>
Se expedirá certificado de asistencia.

Organizan:

Financian:

EU Horizon Europe Research
and Innovation Programme

VULNERABILIDAD FRENTE A OLAS DE CALOR Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS EN SEVILLA

Facultad de Geografía e Historia
Aula Carriazo

12 de enero de 2024

9.00 h. PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

- Estrella Candelaria Cruz Mazo, Ángela Lara García, Carmen Galán Marín, Carlos Alberto Rivera Gómez, Claudia Núñez Rivera. Investigadores del Proyecto **"Building energy rehabilitation policies and residential vulnerability to extreme temperature. Indicators for the European funding priorities."**

9.30 h. VULNERABILIDAD AL CALOR EN EL CONTEXTO ANDALUZ

- Fco. José Torres Gutiérrez. **Determinantes generales de la vulnerabilidad social en los barrios de Sevilla.** Dpto. de Geografía, Historia y Filosofía, UPO
- Mónica Aguilar Alba. **Olas de calor en Sevilla.** Dpto. Geografía Física y AGR. US.
- Marta Gómez Morillo. **Salud y vulnerabilidad al calor en Andalucía.** Grupo de Salud Planetaria del SEMFYC.

11.30 h. EXPERIENCIAS Y VISIONES MULTIDISCIPLINARES

- Jesús de la Osa Tomás. **Determinantes socioambientales de la salud frente al calor extremo: retos para la acción climática.** Experto en salud y cambio climático. Co-coordinador del itinerario en salud global del IACS.
- Joris Hoekstra. **Reducción de la pobreza energética en el sector del alquiler social: estrategias a corto y largo plazo.** Universidad Técnica de Delf.
- Elena Domene Gómez. **Índice de vulnerabilidad al calor (IVAC).** Inst. Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. Área sostenibilidad urbana.
- Carmen Sánchez-Guevara. **Intervención en hogares en situación de pobreza energética de verano.** GI ABIO arquitectura bioclimática en un entorno sostenible. Proy. COOLTORISE (ETSAM).
- Agustín Hernández Aja. **Los indicadores del Catálogo de Barrios Vulnerables de España. Nuevos retos.** Catedrático del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. Universidad Politécnica de Madrid.

16.00 h. MESA REDONDA: VULNERABILIDAD AL CALOR Y REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN SEVILLA. NECESIDADES Y PROPUESTAS.

- Juan Manuel García Blanco. Asesor técnico. SG de Vivienda. Junta de Andalucía.
- Manuel Burgos López. Representante de EMVISESA
- Ana Vinuesa Padilla. Responsable de área de vulnerabilidad. Defensor del Pueblo Andaluz.
- Juan García López. Portavoz de la Coordinadora Barrios Hartos.
- Macarena Olid Fiances. Asociación Pro-Derechos Humanos Andalucía.

Inscripciones: <https://forms.gle/ZaghjzxvwpEL5knMA> (directamente aquí) →
o al e-mail cnrivera@us.es. Se expedirá certificado de asistencia.

INSCRÍBETE

Organizan:

Financian:

EU Horizon Europe Research and Innovation Programme